

УДК 327.88:32.019.51

DOI:

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕНТАЛЬНЫХ ВОЙН

Обринская Е. К.

***Аннотация:** На современном этапе развития международных отношений отмечается тенденция трансформации внешнеполитического инструментария и перехода к применению несиловых методов оказания воздействия. Российская Федерация как ключевой субъект мировой политики подвергается активной деструктивной обработке, которая квалифицируется специалистами как полноценная ментальная война. Статья посвящена анализу сущности ментальной войны, ее методов, а также путей и способов противодействия инструментария ментальной войны. Отмечается чрезвычайная опасность ментального воздействия в силу его незаметности. Делается вывод о необходимости в рамках обеспечения национальной безопасности России в ментальной сфере предпринимать усилия, направленные не только на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, но и на формирование таких ценностей, а также применение инструментов «мягкой силы», нацеленных на мировое сообщество, для формирования положительного восприятия России и ее народа и снижения уровня враждебности по отношению к ней и конфликтности международных отношений в целом.*

***Ключевые слова:** национальная безопасность, ментальная война, ментальная безопасность, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, «мягкая сила»*

Российская Федерация на современном этапе, являясь одним из ключевых игроков мировой политики, оказывается очевидным объектом деструктивного воздействия со стороны геополитических оппонентов. При этом актуальные тенденции трансформации внешнеполитического инструментария приводят к внедрению инновационных методик такого воздействия, которые существенно меняют содержание и степень опасности вызовов и угроз, с которыми сталкивается Россия в обеспечении своей национальной безопасности.

Все чаще специалистами используется термин «ментальная война» для описания феномена деструктивного влияния на общественное сознание зарубежных наций для достижения геополитических целей. Феномен ментальной войны обозначен, например, в научных исследованиях А. М. Ильницкого [1; 2], Е. П. Борзовой и А. А. Ковалева [3]. Понятие ментальной безопасности как элемента обеспечения национальной безопасности России в рамках геополитического противостояния рассматривается такими учеными как А. А. Ковалев [4], Н. А. Коровникова [5], В. А. Ксенофонов [6], А. М. Ильницкий [7], Л. А. Прудников [8]. Сегодня проблема ментальной безопасности обретает все большую актуальность и с 2021 г. осознана уже в контексте ведущейся против России ментальной

войны. Отдельное направление исследований составляет проблематика воздействия на ментальную безопасность личности и общества информационно-коммуникационных технологий и виртуальности, где в качестве примера можно привести работы Ю. В. Гавриловой [9] и В. А. Перегудиной [10].

Целью данной статьи является анализ проблематики обеспечения национальной безопасности России в контексте ведущейся против нее ментальной войны. Реализация указанной цели требует решения таких задач, как выявление сущности ментальной войны, определение ее методов, а также формулирование путей и способов противодействия инструментарию ментальной войны.

Переход от классической войны к неклассической

Силловые методы отстаивания государствами своих интересов не утрачивают актуальности как наиболее простые, эффективные, предсказуемые, однако в последние десятилетия все отчетливее на первый план выходят методы гибридной войны. Объединяя как традиционные, так и нетрадиционные способы противоборства, «война в этом качестве включает в себя не только физическое противостояние, но и борьбу в информационном и психологическом пространствах», в таких конфликтах «наблюдается смешение методик классической и нетрадиционной войн, а также разнообразие стратегий и средств достижения целей» [4, с. 72]. Правда, на современном этапе можно говорить о том, что понятие гибридной войны уже отходит в прошлое, так как информационно-психологическое, идеологическое, ментальное и иные воздействия такого типа осуществляются самостоятельно, независимо от военного противостояния. Здесь скорее именно военные действия выступают не столько инструментом контроля территории, сколько являются раздражающим, дестабилизирующим фактором, работающим на повышение эффективности альтернативного воздействия ментального типа.

Поэтому специалисты фиксируют, что «кроме гибридной формы агрессии, которая сегодня осуществляется против России и Беларуси, западные стратеги имеют в своем арсенале и активно используют информационно-когнитивную (ментальную), системную, системно-сетевую, «цветные революции», мятежевойну, прокси и др.», которые В. А. Ксенофонов относит к неклассическому типу войн [11, с. 45]. Они направлены не на физическое уничтожение живой силы противника, а на трансформацию системообразующих составляющих общественного и индивидуального сознания нации с целью установления фактического контроля и определения желательного вектора развития зарубежного сообщества. С технической точки зрения они отличаются незначительным уровнем применения вооруженного насилия или полным его отсутствием, а также тем, что ведутся «не по канонам военной науки» и часто превращаются «в насилие без правил и моральных ограничений», когда «противник в интересах достижения целей агрессии стремится установить и осуществлять концептуальную власть как необходимое условие управления противоположной стороной» и, «следовательно, духовно-мировоззренческая сфера является важнейшим предметом насильственной трансформации» [11, с. 44-46]. Именно эти закономерности трансформации геополитического инструментария позволили ввести в научный оборот понятие ментальной войны.

В целом отмечается, что «война ведется в целях навязывания противнику своей воли, она всегда была, есть и будет продолжением политики насильственными средствами», вектор применения которых «все более направлен непосредственно на сознание человека», а к особенностям нового типа войн можно отнести то, что «борьба ведется за умы, знания и волю, за мировоззрение отдельных граждан и общества в целом; национальные история, культура, традиции, уклад и выбор жизненных приоритетов населения игнорируются и заменяются иными, которые навязываются извне нередко при молчаливом непротивлении людей; абсолютной победой считается оккупация духовного пространства и общественного сознания, когда побежденный не только утрачивает способность отстаивать свои ценности, но полностью ассимилирует чуждые и «фальшивые» установки, которые ему внедрил, навязав свою волю, противник-победитель; блицкриг в данной войне заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры; атаки на страну-жертву ведутся «снаружи» и «изнутри», что радикально отличается от традиционного способа военных действий «снаружи внутрь», фронты и сражения такой войны разномасштабны, но синхронизированы и системны» [8, с. 20]. Уже около десяти лет в научном сообществе обсуждается проблема сущности ментальной войны, ее характеристик и способов противодействия ментальным угрозам. Серьезность ситуации подтверждается и тем, что указанные аспекты отражаются в программных документах Российской Федерации (например, в Стратегии национальной безопасности РФ), что свидетельствует об осознании опасности такого воздействия, несмотря на его виртуальность и «незамечаемость».

Результативность войн неклассического типа оценить существенно сложнее в силу отсутствия адекватных количественных показателей и латентности воздействия, однако опасность применения такого рода технологий очевидно выше, чем у прямого военного столкновения. В частности, в случае классического вооруженного конфликта объект применения насилия очевиден, более того, наличие образа врага способствует росту патриотизма и стимулирует героические проявления. В ситуации же ментального противостояния образ врага не формируется или перенаправляется с субъекта воздействия на властные и общественные институты государства-жертвы. В этих условиях воздействие становится неявным, что притупляет ощущение уязвимости, но не уменьшает его деструктивности.

Причем технологии информационно-психологического и ментального воздействия постоянно совершенствуются. Например, цветная революция – технология опасная своей поступательностью и незамечаемостью, однако ее результаты в виде смены власти сложно не заметить. Ментальная же война размывает сообщество без потрясений, как СССР. Оно просто деградирует, «сдается на милость» оппонента, принимая навязываемые ценности и образ мысли. Обесценивание собственного опыта – исторического, цивилизационного, общественного и индивидуального, а также иллюзорное восприятие чуждых стандартов и ценностей провоцирует подрыв не только доверия к власти, но в принципе к государству как регулятору общественных отношений. В этих условиях жизненно важно осознание имеющихся угроз и формирование адекватного механизма противодействия им с целью обеспечения выживания собственной нации.

Методы ментальных войн

Обеспечение защищенности от ментальных угроз должно начинаться с выявления сущности и методов ментальной войны. В частности, В. А. Ксенофонтов выделяет следующие направления реализации гибридной войны в информационно-духовной (ментальной) сфере: «война на дегуманизацию – разрушение системы моральных устоев общества; война на дебилизацию – разрушение научно-технологической сферы жизнедеятельности общества; война на духовную дезориентацию – замещение общинных ценностей индивидуалистическими, на размывание представлений о добре и зле; война на космополитизацию – разрушение национальных ценностей и их замещение иностранными; ментальные войны – разрушение мировоззренческих основ общества и их модификацию; война на устрашение – формирование представления о гибельности сопротивления» [11, с. 46]. В принципе все обозначенные аспекты укладываются в понятие ментальной войны, характеризуя основные ее особенности.

1. Разрушение системы моральных устоев общества предполагает подспудное внедрение идеи о том, что люди при формальном равенстве фактически разного «качества». Богатые лучше бедных, здоровые лучше больных, успешные лучше обычных. При этом людьми и можно-то назвать только первых, а со вторыми можно делать все что угодно – они заслужили. О реальности таких установок свидетельствует поведение современной молодежи – избиение стариков и бездомных, жестокое унижение сверстников, надругательство над символикой Победы. Причем совершаются подобные действия публично, то есть воспринимаются как норма в определенной среде. Это выходит за рамки обычного девиантного поведения, характерного для подростков, и имеет регулярный характер, что не может не тревожить.

2. Разрушение научно-технологической сферы жизнедеятельности общества подразумевает в ментальной сфере обесценивание научной и производственной деятельности, что проявляется в нежелании молодежи получать образование и работать по специальности. Стремительно растет популярность «карьеры» в блогосфере, коучинге и прочих «непроизводительных» занятиях. Хочется зарабатывать огромные деньги, не прикладывая труда, а «пашут» пусть неудачники. Наоборот, в этом видится дополнительное достижение – получать максимум выгоды без труда. Если параллельно переманить талантливых ученых и специалистов («утечка мозгов»), то развитие страны будет подорвано.

3. Замещение общинных ценностей индивидуалистическими приводит к тому, что трудиться на благо общества и государства (своей Родины) становится стыдно, нужно заботиться только о собственном благосостоянии. То же касается в перспективе и внутрисемейных отношений – большие семьи уже практически вымерли, но даже отношение к родителям постепенно меняется. Внедряется убеждение, что никто никому ничего не должен. Брак все больше рассматривается не как «супружество» – совместное преодоление жизненного пути, а как сделка – пока выгодно.

4. Разрушение национальных ценностей и их замещение иностранными в условиях глобализации, которая идет по западному пути, на первый взгляд – процесс естественный и неостановимый. Однако с учетом объективного характера глобализационных

процессов еще более актуально осознание значимости традиционных ценностей, их приспособления к требованиям современности, но не отказ от них. Нет никакой необходимости впадать в иллюзию совершенства чужих стандартов и ценностей, особенно относительно новых, не проверенных временем (таких, например, как гендерная теория). Ошибочным является навязанное чувство стыда за свою Родину, ее историю. В прошлом у всех государств и народов были темные страницы, но нигде из них не делают «культга» для поругания, как в России, и не стесняются быть гражданами своей страны. А ведь это восприятие появилось не само по себе, его воспитывает западная массовая культура через литературу, кинематограф, средства массовой информации и иные каналы.

5. В этих условиях чрезвычайно важной оказывается и отмеченная характеристика формирования представления о «гибельности сопротивления». Это обобщенная формулировка, которая в современных реалиях подразумевает не столько гибельность, сколько невозможность, противоестественность альтернативной позиции. Это знаменитый посыл американской внешней политики «Кто не с нами, тот против нас, против демократии, прав человека» и пр. Таким образом утверждается не только тождество между внешнеполитической позицией США и значимыми ценностями общемирового масштаба, но внедряется мысль, что несогласные с США – против этих ценностей. Утверждение сомнительное своей неподтвержденностью, однако в результате многократного повторения и трансляции агентами влияния внедряющееся как правдивое.

С технической точки зрения методы технологии ментальной войны, по мнению Л. А. Прудникова, включают информационную и психоэмоциональную составляющие: в рамках информационного воздействия осуществляется перезагрузка (перереформатирование) «информационного поля – поля знаний, фактов и сведений», а психоэмоциональное влияние направлено «на захват и манипуляцию сознанием, управление настроениями и эмоциями, когда объекту (индивидууму, группам людей и обществу в целом) настойчиво и непрерывно внушаются нужные настроения, оценки, мнения о чем/ком-либо, и это принимается людьми неосознанно, как данность без понимания сути» [8, с. 21]. Каналы оказания такого рода воздействия могут быть разнообразными. Это и официальные заявления политических лидеров, и средства массовой информации, и инструменты «публичной дипломатии», и научные исследования, и личное общение посредством сети Интернет.

В целом разрушение мировоззренческих основ общества и их модификация приводит к разобщению нации, кризису идентичности как личной, так и гражданской. Стоит учесть, что помимо естественной трансформации мировоззренческих стандартов и ценностей, которая происходит со временем, особенно в контексте глобализации, и является амбивалентной, оказывается и целенаправленное очевидно деструктивное воздействие в геополитических целях. Поэтому следует не только сохранять традиционные ценности и традиционную культуру, но и противодействовать указанному воздействию.

Направления и способы противодействия инструментарию ментальной войны

Для Российской Федерации на современном этапе обеспечение национальной безопасности в контексте трансформирующихся вызовов и угроз тесно связано с понятием ментальной безопасности. По мнению А. А. Ковалева, «ментальная безопасность – это

предупреждение или исключение ситуаций, в которых возможен конфликт высокого интеллектуального и философско-мировоззренческого уровней, когда сознание личности или коллектива подвергается риску замещения или духовного подавления» [4, с. 72]. Очевидно, что акцент делается на активном аспекте обеспечения безопасности индивидуального и общественного сознания. Мало того, что игнорировать указанную проблему не представляется возможным, даже простое сохранение и защита традиционных духовных и культурных ценностей не даст существенного эффекта.

Учитывая специфику оказываемого воздействия, его форм и методов, а также глобализационные процессы, имеющие объективный характер, основой обеспечения национальной безопасности в ментальной сфере действительно является сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. В частности, А. М. Ильницкий отмечает, что «одной из главных проблем российского общества на современном этапе является его глубокое погружение в мир западных стандартов потребления, доступ к которым регулируется глобалистами посредством контроля над ключевыми транснациональными корпорациями», поэтому «для того, чтобы обрести подлинный суверенитет, России необходимо вернуться к своим традиционным духовно-нравственным ценностям и отказаться от модели общества потребления западного образца», обратившись к традиционной черте российского социума – служению общему благу [2, с. 9]. К сожалению, стандарты и ценности западного типа глубоко укоренились и продолжают внедряться в наше сообщество. Это проявляется как на повседневном уровне – например, в трудовой и семейной сфере, так и в таких системообразующих аспектах, как уважение к пожилым людям, педагогам, историческим памятникам. Регулярно имеющие место в России конфликтные ситуации вроде унижения учителей в школах или некорректного поведения в отношении памятников Великой Отечественной войне отчетливо демонстрируют, что угрозе деструктивного ментального воздействия в первую очередь подвергается молодежь. Действительно, молодежь оказывается, с одной стороны, наиболее пластичной и восприимчивой ко всему новому аудиторией, а с другой, – наиболее значимой и перспективной для формирования будущего страны. Это делает ее важнейшим объектом деструктивного ментального воздействия с целью дестабилизировать Россию и подорвать ее способность к устойчивому развитию. Поэтому чрезвычайно актуальной является задача защиты российской молодежи от подобного воздействия, а также привлечение ее к созидательной деятельности.

В этом контексте Л. А. Прудников считает, что «необходимо переходить от оборонительной тактики информационного противоборства к наступательной стратегии обеспечения информационно-психологической, а точнее – ментальной безопасности», в том числе за счет формирования «у нового поколения граждан страны устойчивых государственно-патриотических ценностей» [8, с. 21]. Следует отметить, что указанная задача нашла отражение в действующей Стратегии национальной безопасности РФ, которая предусматривает реализацию мероприятий в воспитательно-патриотической, а также культурной и духовной сфере именно с позиции противодействия деструктивному внешнему воздействию.

С учетом целенаправленности оказания воздействия и навязывания чуждых стандартов и ценностей российскому обществу, а также агрессивной дискредитации России в мире целесообразно помимо защитного и формирующего аспекта государственной политики по обеспечению ментальной безопасности, направленной на собственное население, реализовывать еще и наступательный – направленный вовне, на мировое сообщество и население других государств. Этот аспект обеспечения ментальной безопасности не только призван способствовать формированию положительного восприятия России в мире, что в перспективе приведет к снижению уровня конфликтности в международных отношениях, но послужит основой для гордости россиян за свою страну, что является важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности и, в том числе, повышает устойчивость населения к внешним деструктивным воздействиям.

В данном направлении реализации российской «мягкой силы» в формате публичной дипломатии способствует деятельность таких структур как Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В рамках реализации российской «мягкой силы» одним из важнейших каналов налаживания взаимопонимания и продвижения позитивного имиджа России в мире является распространение русского языка. Он шестой в мире по количеству носителей – на русском языке говорят 146 млн. граждан РФ и еще 127 млн. человек за рубежом, за русским языком второе место по использованию в Интернете, это официальный язык в целом ряде международных организаций – ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС и др. [12, с. 164-165]. Говорить на одном языке – значит мыслить подобно, лучше понимать и меньше опасаться друг друга.

Таким образом, в контексте ведущейся против России ментальной войны руководство страны не только осознает имеющиеся вызовы и угрозы в этой сфере, но и предпринимает реальные шаги в противодействии им. Обеспечение ментальной безопасности становится органичной составляющей системы обеспечения национальной безопасности России и находит отражение в ее внешнеполитическом курсе.

Выводы

Проблема оказания деструктивного внешнего воздействия на ментальную сферу российского общества в геополитических целях сегодня чрезвычайно актуальна. С одной стороны, это связано с обострением международной обстановки и выходом геополитической конфронтации на новый виток. С другой стороны, подобное воздействие оказывается крайне опасным из-за незаметности угроз данного спектра и, соответственно, трудностей противодействия им.

1. Технологии реализации геополитических интересов ведущих стран мира постоянно совершенствуются, и на современном этапе это позволяет говорить о войне нового типа – полноценной ментальной войне. Россия оказывается по ряду причин наиболее очевидным объектом такой войны и поэтому вынуждена предельно внимательно реагировать на возникающие вызовы. В целом, по мнению А. М. Ильницкого, «если мы не будем вла-

деть ситуаций, работать на упреждение, обеспечивая ментальную безопасность, то мы можем проиграть войну, не вступая в горячую стадию, как это случилось с Советским Союзом» [13, с. 12], однако следует отметить, что «в этом цивилизационном столкновении наша задача – не уничтожить Запад, а сломить его вековую волю к вооруженному захвату и ментальному разрушению русской цивилизации» [2, с. 9], что положительно характеризует российский внешнеполитический курс, выгодно отличая его от внешней политики США, ориентирующейся на постулат «кто не с нами, тот против нас».

2. Проблема обеспечения ментальной безопасности России требует серьезной проработки со стороны государства как на нормативном, так и на организационно-функциональном уровне. Безусловно, положительным индикатором является эволюция Стратегии национальной безопасности РФ с 2009 по 2025 г. Кроме того, отдельные направления обеспечения национальной безопасности в ментальной сфере (уважение к отечественной истории, недопущение фальсификации истории, патриотическое воспитание молодежи и пр.) достаточно успешно реализуются в рамках государственной политики профильными ведомствами.

3. В основе стратегии обеспечения национальной безопасности в ментальной сфере лежат усилия государственных структур по нивелированию внешнего деструктивного воздействия на российское общество и одновременно по превентивному обеспечению его устойчивости к такому воздействию. При этом особое внимание следует уделять работе с молодежью как наиболее перспективной группе населения, закладывая основы выживания российской цивилизации и ее устойчивого развития в будущем. Указанные аспекты отражены в ряде документов, регламентирующих государственную политику в данной сфере, однако учитывая относительную новизну феномена ментальной войны и геополитического экстремизма в части ее осознания, требуется дальнейшее совершенствование стратегии противодействия с целью обеспечения ее целостности и системности.

4. Важнейшим направлением обеспечения ментальной безопасности и, соответственно, национальной безопасности России является формирование собственной концепции «мягкой силы», а не просто реагирование на возникающие вызовы и угрозы. «Мягкая сила», то есть методы оказания воздействия на зарубежные сообщества несиловыми средствами («жесткая сила» – военное и экономическое давление), становится все более органичным элементом российской внешней политики. Он используется как для нивелирования негатива в отношении России за рубежом, так и для формирования «дружественного» пространства через знакомство мира с Россией, ее культурой, народом, стремлением сотрудничать, а не враждовать.

Одна из основных задач внутренней и внешней политики России заключается в борьбе за умы собственных граждан и общественности зарубежных стран с целью обеспечения непредвзятого отношения к российской культуре и государственной политике. Именно таким образом возможно обеспечение национальной безопасности и устойчивое развитие российского общества и государства в долгосрочной перспективе в контексте разворачивающейся против него ментальной войны.

Список литературы

1. Ильницкий А. М. Ментальная война России // Военная мысль. 2021. № 8. С. 19-33.
2. Ильницкий А. М. Цивилизационные аспекты ментальной войны // Военный академический журнал. 2024. № 1 (41). С. 5-10.
3. Борзова Е. П., Ковалев А. А. Ментальные войны как новый вызов современному миру // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 4 (36). С. 70-76.
4. Ковалев А. А. Философско-антропологический аспект ментальной безопасности в условиях гибридных войн // Цифровой учёный: лаборатория философа. 2024. Т. 7. № 3. С. 69-83.
5. Коровникова Н. А. Ментальная безопасность в эпоху цифровизации // Социальные новации и социальные науки. Москва: ИНИОН РАН, 2020. № 1. С. 107-118.
6. Ксенофонтов В. А. Ментальная безопасность государства // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2022. № 2 (263). С. 108-113.
7. Ильницкий А. М. Стратегия ментальной безопасности России // Военная мысль. 2022. № 4. С. 24-35.
8. Прудников Л. А. Разрушение русской ментальности как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Гуманитарный вестник Военной академии ракетных войск стратегического назначения. 2023. № 4(34). С. 20-25.
9. Гаврилова Ю. В. Ментальность в контексте взаимодействия социальной и виртуальной реальностей // Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 2. С. 82–93.
10. Перегудина В. А. Возможности современного сетевого информационного пространства для конструирования личности // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2023. Т. 8. № 1. С. 90-118.
11. Ксенофонтов В. А. Основные формы неклассического военного насилия // Международный электронный научный журнал. 2024. № 2(102). С. 44-55.
12. Мельникова О. А. Манипуляция общественным мнением и глобальная кибербезопасность. М.: Гнозис, 2021. 208 с.
13. Ильницкий А. Выбор России: развилки, угрозы, возможности и решение // Евразия. Эксперт. 2021. № 2. С. 7-13.

Сведения об авторе:

Обринская Елена Константиновна – канд. полит. наук, г. Симферополь, Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, старший преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин.

E-mail: obrinskaya@mail.ru

Obrinskaya E. K.

**THE PROBLEM OF ENSURING RUSSIA'S NATIONAL SECURITY IN THE
CONTEXT OF MENTAL WARS**

Abstract: *At the present stage of the development of international relations, there is a tendency for the transformation of foreign policy tools and the transition to the use of non-violent methods of influencing. The Russian Federation, as a key subject of world politics, is being subjected to active destructive processing, which is qualified by experts as a full-fledged mental war. The article is devoted to the analysis of the essence of mental warfare, its methods, as well as ways and means of countering the tools of mental warfare. There is an extreme danger of mental influence due to its unnoticeability. The conclusion is drawn about the need, within the framework of ensuring Russia's national security in the mental sphere, to make efforts aimed not only at preserving traditional spiritual and moral values, but also at the formation of such values, as well as the use of "soft power" tools aimed at the world community to form a positive perception of Russia and its people and reduce the level of hostility. in relation to it and the conflict of international relations in general.*

Keywords: *national security, mental warfare, mental security, National security strategy of the Russian Federation, soft power*

References

1. Il'nickij A. M. Mental'naya vojna Rossii // Voennaya mysl'. 2021. № 8. S. 19-33.
2. Il'nickij A. M. Civilizacionnye aspekty mental'noj vojny // Voennyj akademicheskij zhurnal. 2024. № 1 (41). S. 5-10.
3. Borzova E. P., Kovalev A. A. Mental'nye vojny kak novyj vyzov sovremennomu miru // Ekonomicheskie i social'no-gumanitarnye issledovaniya. 2022. № 4 (36). S. 70-76.
4. Kovalev A. A. Filosofsko-antropologicheskij aspekt mental'noj bezopasnosti v usloviyah gibridnyh vojn // Cifrovoy uchyonyj: laboratoriya filosa. 2024. T. 7. № 3. S. 69-83.
5. Korovnikova N. A. Mental'naya bezopasnost' v epohu cifrovizacii // Social'nye novacii i social'nye nauki. Moskva: INION RAN, 2020. № 1. S. 107-118.
6. Ksenofontov V. A. Mental'naya bezopasnost' gosudarstva // Trudy BGTU. Ser. 6, Istoriya, filosofiya. 2022. № 2 (263). S. 108-113.
7. Il'nickij A. M. Strategiya mental'noj bezopasnosti Rossii // Voennaya mysl'. 2022. № 4. S. 24-35.
8. Prudnikov L. A. Razrushenie russkoj mental'nosti kak ugroza nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii // Gumanitarnyj vestnik Voennoj akademii raketnyh vojsk strategicheskogo naznacheniya. 2023. № 4(34). S. 20-25.
9. Gavrilova YU. V. Mental'nost' v kontekste vzaimodejstviya social'noj i virtual'noj real'nostej // Gumanitarnyj vektor. 2022. T. 17, № 2. S. 82-93.
10. Peregudina V. A. Vozmozhnosti sovremennogo setevogo informacionnogo prostranstva dlya konstruirovaniya lichnosti // Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk. Organizacionnaya psihologiya i psihologiya truda. 2023. T. 8. № 1. C. 90-118.
11. Ksenofontov V. A. Osnovnye formy neklassicheskogo voennogo nasiliya // Mezhdunarodnyj elektronnyj nauchnyj zhurnal. 2024. № 2(102). S. 44-55.

12. Mel'nikova O. A. Manipulyaciya obshchestvennym mneniem i global'naya kiberbezopasnost'. M.: Gnozis, 2021. 208 s.

13. Il'nickij A. Vybory Rossii: razvilki, ugrozy, vozmozhnosti i reshenie // Evraziya. Ekspert. 2021. № 2. S. 7-13.

Obrinskaya Elena Konstantinovna – PhD in Political sciences, Simferopol, Crimean Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Senior Lecturer of the Department of State and Civil Law Disciplines.

E-mail: obrinskaya@mail.ru